

KRZYSZTOF R. KUPIŃSKI¹

ORCID: 0000-0003-3885-7475

**SZKOŁA ROLNICZA W ŻYCHLINIE 1959-1975.
PIERWSZY ETAP DROGI DO WSPÓŁCZESNOŚCI**

Agricultural School in Żychlin 1959-1975: The First Stage on the Path to Modernity

Strona | 227

Wstęp

Szkoła Rolnicza w Żychlinie została utworzona 9 września 1959 roku i stała się ważnym ośrodkiem edukacyjnym w regionie, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów rolniczych. Od samego początku placówka miała na celu nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, co było kluczowe w kontekście jej lokalizacji i potrzeb społeczności lokalnej. Pomimo początkowych trudności, takich jak słaby nabór czy brak odpowiednich zasobów, szkoła zdołała zbudować solidne fundamenty dla działalności edukacyjnej w przyszłych latach.

W artykule przyjrzymy się historii tej instytucji, wyzwaniom, przed jakimi stanęła i sukcesom, jakie odniosła w latach 1959-1975. Rok 1975 nie był kresem działalności placówki, ale umowną cezurą dla niniejszych badań, ponieważ wówczas przekształcono szkołę w technikum rolnicze, które stało się szkołą wyżej zorganizowaną.

Utworzenie, organizacja i rozwój szkoły

Nowa placówka oświatowa miała na celu kształcenie w zakresie przedmiotów rolnych i budziła nadzieję zarówno wąskiej kadry nauczycielskiej, jak i uczniów oraz władz. Podczas pierwszego posiedzenia rady pedagogicznej kierownik Bolesław Piechnik poinformował, że jest to szkoła pierwszego stopnia, ale wyraził przekonanie, że z czasem zostanie podniesiona na wyższy stopień. Największym problemem szkoły był słaby nabór, brak internatu, brak pomocy naukowych i niedokończony remont budynku².

W szkole na początku roku szkolnego było zatrudnionych pięcioro

¹ Dr n. społ., mgr filozofii, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.

² Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (dalej: AZSRŻ), Szkoła Rolnicza, Księga Protokołów Rady Pedagogicznej (dalej: KPRP) 1959-1963. AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 09.09.1959.

nauczycieli: Bolesław Piechnik, Tadeusz Tylman, Katarzyna Dudła, Janina Wojtyra i Eugeniusz Heliński³. Władze szkolne zaleciły, aby nauczyciele szkoły rolniczej włączyli się w prace terenowe w ramach upowszechniania wiedzy rolniczej. Władzom zależało na odczytach i pogadankach o charakterze fachowym z zakresu rolniczo-hodowlanego⁴.

Przedmioty, jakie przewidziano w programie nauczania to: uprawa roślin (5 godz.), organizacja gospodarstwa (2 godz.), ogrodnictwo (3 godz.), rachunki i pomiary (3 godz.), hodowla zwierząt (4 godz.), historia (3 godz.), higiena (2 godz.), zajęcia warsztatowe (3 godz.), narzędzia i maszyny (2 godz.), zajęcia z rolnictwa (3 godz.), żywienie rodziny (6 godz.), zaopatrywanie rodziny w odzież połączone z nauką szycia (7 godz.) i wychowanie fizyczne (2 godz.)⁵.

Oprócz zajęć przewidzianych w programie wprowadzono nowe formy podnoszenia wiedzy i świadomości uczniów. Od 1964 r. młodzież miała obowiązek w każdy czwartek i niedzielę oglądać w telewizji kurs rolniczy⁶. Poza gospodarstwem należącym do szkoły uczniowie odbywali zajęcia praktyczne w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) Maliniec i w Kółku Rolniczym⁷. W późniejszych latach zajęcia praktyczne odbywały się w PGR-ach w: Żychlinie, Nieświastowie i Kopydlówku⁸.

W szkole więcej było dziewcząt, dlatego kładziono nacisk na takie przedmioty zawodowe, które pozwoliłyby nauczyć uczennice bycia gospodynią i rolniczką. Zalecano, aby nauczanie zawierało jak najmniej formułek, a więcej pogładowości⁹. Problem z nauczaniem formalnym wielokrotnie był podnoszony w kolejnych latach, co świadczy o słabości metodycznej nauczycieli pracujących w szkole¹⁰.

Po dwóch latach organizowania i prowadzenia szkoły dotychczasowy kierownik Bolesław Piechnik zrezygnował ze stanowiska i odszedł z pracy w oświacie¹¹. Jego następcą został Ludwik Lenda, który już 31 sierpnia 1961 r. przewodniczył posiedzeniu rady pedagogicznej¹². W roku szkolnym 1965/66 dołączyła do grona nauczycielskiego Elżbieta

³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 07.01.1960; Na koniec roku szkolnego 1960/61 pracowało już 7 nauczycieli (AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 02.06.1961).

⁴ Tamże, z. 14.02.1960.

⁵ Tamże, z. 09.09.1959.

⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 31.01.1964.

⁷ Tamże, z. 21.04.1964; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. z. 06.05.1965.

⁸ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 16.09.1969.

⁹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 27.01.1962.

¹⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, zapisz z 07.04.1971.

¹¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 23.06.1961.

¹² Tamże, z. 31.08.1961.

Pipczyńska późniejsza wieloletnia dyrektor szkoły. W przydziale zajęć otrzymała botanikę i zoologię, chemię, wychowanie fizyczne i zajęcia praktyczne¹³.

Na zakończenie roku szkolnego 1961/62 sklasyfikowano i dopuszczono do egzaminu końcowego 21 uczniów¹⁴, a rok później 33¹⁵. Na koniec roku szkolnego w klasie pierwszej było 31 uczniów, a w drugiej 25¹⁶. Natomiast na zakończeniu roku szkolnego 1971/72 w dwóch klasach pierwszych było 53 uczniów, a w klasie drugiej 20¹⁷.

Problemem, przed jakim stanęła wówczas Szkoła Rolnicza w Żychlinie, było otoczenie przemysłowe, które przyciągało uwagę młodych ludzi. Mając w perspektywie pracę w przemyśle, wielu chłopców wybierało szkoły zawodowe innego typu, a do rolniczej w coraz większym stopniu trafiały dziewczęta. Wizytator [b.i.]¹⁸ Glati zachęcał do większej aktywności poza szkołą, aby młodzieży pokazać przyszłość związaną z rolnictwem jako częścią gospodarki narodowej. Szkoła w Żychlinie miała zostać zorganizowana jako szkoła nowego typu, w której zajęcia miały odbywać się w terenie, aby uzyskać efekt praktyczności¹⁹.

Jednym z obszarów budowania tożsamości szkoły miała być kronika, dlatego rada pedagogiczna zleciła odtworzenie dziejów szkoły Reginie Pukiel i Barbarze Szczepańskiej, natomiast na bieżąco kronikę miała prowadzić żona kierownika Irena Lendowa²⁰.

Na początku roku szkolnego 1961/62 zobowiązano uczniów do posiadania ubrań, które mieli zmieniać w zależności od rodzaju zajęć. Uczennice miały na co dzień używać fartuchów szkolnych (czarnych lub granatowych), a strojem na uroczystości miała być granatowa spódniczka i biała bluzka, natomiast uczniowie mieli nosić granatowe ubrania. Do zajęć praktycznych uczniowie powinni mieć własne kombinezony, które ze względu na zachowanie czystości powinny być przebierane poza internatem²¹.

We sierpniu 1966 r. władze rozważały utworzenie technikum

¹³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 31.08.1965.

¹⁴ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z.11.06.1962.

¹⁵ Tamże, z. 17.06.1963.

¹⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z.24.06.1968.

¹⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, zapisz z 21.06.1971.

¹⁸ Brak imienia.

¹⁹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 10.04.1965; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 25.10.1972.

²⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 31.01.1962; W tym miejscu należy wyjaśnić, że kronika z tego okresu się nie zachowała. Możliwe, że znajduje się w prywatnych zasobach.

²¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 31.08.1961.

rolniczego, ale warunkiem było posiadanie odpowiedniego zaplecza w postaci gospodarstwa rolnego na wysokim poziomie zorganizowania i odpowiedniego wyposażenia. Ślady tych dyskusji były odnotowane w protokołach rady pedagogicznej. Uznano za korzystną sytuację związaną z zatrzymaniem naboru do szkół przysposobienia rolniczego z jednoczesną potrzebą absolwentów tych szkół, aby kształcić się dalej²². Koniec roku szkolnego 1966/67 budził niepokój nauczycieli, bo szkoła miała rekrutować uczniów do dwóch klas, ale nabór w maju był bardzo słaby. Szkołę opuściło 50 absolwentów klas drugich. Zdecydowano, że nauczyciele odwiedzą szkoły podstawowe i przedstawią uczniom korzyści nauki w szkole rolniczej²³.

Podczas posiedzeń rad klasyfikacyjnych wychowawcy zdawali sprawozdania z przebiegu lekcji wychowawczych. W czerwcu 1964 r. w protokole Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żychlinie znalazły się zapisy, że jednym z tematów było omówienie treści IV Zjazdu PZPR, pogadanka o 20-leciu PRL oraz o 70. rocznicy ruchu ludowego. Już od 1964 r. dało się zauważyć podczas posiedzeń rady pedagogicznej podejmowanie decyzji motywowanych ideologicznie, co wiązało się z zaangażowaniem ideologicznym nauczycieli. Kierownik ZSR Ludwik Lenda oznajmił, że w niedzielę poza zwolnieniem uczniów na wyjazd do domu nie należy wydawać innych zezwoleń na opuszczanie internatu. Nauczyciel Jerzy Gieryń podniósł sprawę chodzenia młodzieży do kościoła i stwierdził, że nikt nie ma prawa im tego zabraniać, tak jak nikt nie może tego nakazywać. Kierownik wyjaśnił, że nie należy określać, że dotyczy to wyjścia do kościoła, tylko po prostu nie należy udzielać zezwolenia. Nie stanowiło natomiast problemu nakłanianie uczniów do udziału w akademiach i pochodach z okazji 1 Maja. „W związku ze świętem 1-Maja ustalono, że w czwartek 30/IV o godz. 18.00 młodzież weźmie udział w akademii w St.[arym] Mieście, a wszyscy pracownicy szkoły udadzą się 1/V na podchód do Konina”²⁴.

Rok szkolny 1967/68 to zakrojone na szerszą skalę obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Plany wychowawcze miały uwzględnić to wydarzenie w swoich działaniach²⁵. Przewidywano zorganizowanie wieczornicy pod kierunkiem Włodzimierza Papiewskiego²⁶. Szkoła zobowiązana była do uczestniczenia w obchodach 1

²² AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 29.04.1966.

²³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 22.05.1967.

²⁴ Tamże, z. 21.04.1964.

²⁵ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 31.08.1967.

²⁶ Tamże, z. 09.10.1967.

Maja, które były organizowane w Koninie²⁷. Warte odnotowania jest, że w szkole podniesiono sprawę uczczenia 50. rocznicy powstania wielkopolskiego. Zdecydowano, że 19 grudnia 1968 r. odbędzie się uroczysta akademii. Postanowiono także wysłać delegację do Poznania, aby złożyła kwiaty pod pomnikiem męczeństwa²⁸.

Wizytująca w 1968 r. szkołę Karolina Spanily poinformowała, że ZSR w planach rozwoju oświaty rolniczej ma stanowić podbudowę technikum, które miało być szkołą trzyletnią. W związku z tym zajęcia praktyczne prowadzone w szkole nie powinny być traktowane przez nauczycieli jako dodatkowa forma zarobkowania, ale jako okazja dostarczania uczniom rzetelnej wiedzy²⁹.

Od 1974 r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żychlinie (92 uczniów) stała się szkołą bazową dla dotychczasowych szkół przysposobienia rolniczego³⁰ w Grodźcu (45 uczniów), Kawnicach (72 uczniów), Kazimierzu Biskupim (42 uczniów), Kramsku (36 uczniów), Lisewie (44 uczniów) i Wilczynie (37 uczniów). Szkoły te stały się filiami, a dotychczasowi dyrektorzy tych szkół zostali kierownikami filii³¹. Od 1 stycznia 1974 r., w związku ze zmianami organizacyjnymi, szkoła stała się Powiatową Szkołą Centrum Kształcenia Rolniczego w Żychlinie. Jednakże wraz ze zmianami administracyjnymi kraju, które były przygotowywane przez władze państwa, od 1 września 1974 r. szkoła została przekształcona w Państwowe Technikum Rolnicze³². 19 czerwca 1974 r. komisja kwalifikacyjna, której przewodniczyła dyrektor Elżbieta Pipczyńska, przyjęła do technikum 40 uczniów³³.

Od strony organizacyjnej nastąpiły z nowym rokiem szkolnym zmiany; powołano kolektyw kierowniczy, który miał rozstrzygać sprawy dotyczące technikum i podległych mu filii³⁴. Pierwsze protokołowane

²⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 28.04.1959.

²⁸ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 03.12.1968.

²⁹ Tamże, z. 28.08.1968.

³⁰ Szkoły Przysposobienia Rolniczego zostały powołane Uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie organizacji szkół przysposobienia rolniczego (M.P. 1957 nr 13 poz. 94). Ich zadaniem było przygotowanie młodzieży niepodlegającej obowiązkowi szkolnemu do pracy w rolnictwie. Młodzież uzyskiwała kwalifikacje w okresie 2-3 lat uczęszczania do takich szkół, w których nauka realizowana była w okresie od listopada do marca. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160) zrównała status SPR ze szkołami zawodowymi.

³¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 05.02.1974.; AZSRŻ, Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Grodźcu, KPRP 1964-1974., z. 31.01.1974.; Z. Gajewski, Od szkoły rolniczej I stopnia do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, Żychlin 2011. s. 24-27.

³² Z. Gajewski, Od Szkoły..., s. 21-22.

³³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976, z. 19.06.1974.

³⁴ Tamże, z. 29.08.1974.

posiedzenie tego ciała miało miejsce w grudniu 1974 r. Wziął w nim udział wizytator Stefan Szociński. Przedmiotem obrad były sprawy dyżurów nauczycieli w szkole i internacie, ubrania robocze uczniów, stypendia oraz spotkania z młodzieżą podczas apelu porannego w każdy poniedziałek³⁵.

Baza lokalowa i pomoce dydaktyczne

Szkoła Rolnicza w Żychlinie mierzyła się z niedostatkami lokalowymi. Dlatego już w następnym po utworzeniu szkoły roku szkolnym (1960/61) podjęto decyzję o przebudowie szopy i zaadoptowaniu jej na potrzeby placówki, aby można było w niej prowadzić zajęcia. Planowano utworzyć w niej cztery sale lekcyjne, gabinet naukowy i pokój nauczycielski³⁶.

Internat szkoły miał przepelnione pokoje i zbyt mało szaf na ubrania. Połowa młodzieży korzystała z niepełnego wyżywienia i nie miała gdzie przechowywać żywności, a nadto zbyt rzadko była zmieniana pościel³⁷. Innym problemem internatu było wyżywienie uczniów, dlatego we własnym zakresie przygotowywano przetwory i gromadzono zapasy żywności na zimę, o czym podczas posiedzenia rady pedagogicznej mówiła Barbara Szczepańska. Poinformowała, że przed rozpoczęciem roku szkolnego zgromadzono 30 słoje wiśni, 73 słoje renklod³⁸ i śliwek, 90 kg pomidorów w postaci past i soków, 3 beczki ogórków i 2 beczki kapusty. Planowane były dalsze przygotowania zapasów, aby wystarczyło na cały okres żywienia³⁹.

Wychowawcy w internacie skarżyli się na nieczynny kocioł do podgrzewania ciepłej wody służącej do mycia, domagali się hermetycznych, higienicznych koszy dla dziewcząt, a nadto wskazywano, że nie działały elektryczne kontakty⁴⁰.

Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żychlinie od początku miała nieco szczęścia, bo po wizytacji przeprowadzonej przez Kazimierza Jankiewicza otrzymała telewizor małоекranowy z przeznaczeniem do wykorzystania w świetlicy⁴¹. Szkoła posiadała własne gospodarstwo rolne, które stanowiło pomoc naukową służącą edukacji, ale i utrzymaniu uczniów

³⁵ Tamże, z. 11.12.1974.

³⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 17.01.1961.

³⁷ Tamże, z. 16.02.1961.

³⁸ Odmiana śliwek.

³⁹ Tamże, z. 30.08.1961.

⁴⁰ Tamże, z. 16.11.1961.

⁴¹ Tamże, z. 16.02.1961; 29.03.1962.

mieszkających w internacie. W związku z tym, że prowadzący gospodarstwo szkolne Tadeusz Tylman przebywał w kwietniu 1961 r. na urlopie, kierownik szkoły zwrócił się o pomoc do nauczycieli. Trzeba było obsiać 3 ha kukurydzy, 6,5 ha łąbinu, 1,5 ha buraków i 6 ha ziemniaków. Nauczyciele byli zachęceni, aby wykorzystać do tych prac uczniów⁴².

Problem pól i posiadanego przez szkołę inwentarza był w 1963 r. jednym z ważniejszych tematów obrad dotyczących bazy szkolnej. Stanowiły one warsztat szkolenia i źródło dochodów, które przeznaczano na modernizację i rozwój szkoły. Ważnym przedmiotem troski był zakup nawozów i pasz, a także modernizacja parku maszynowego wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym⁴³. Niestety, posiadane przez szkołę gospodarstwo rolne nie było odpowiednim warsztatem dydaktycznym ze względu na brak parku maszynowego oraz pracowni z wyposażeniem⁴⁴. Zdecydowano o zorganizowaniu (w wyznaczonych pomieszczeniach) pracowni fizykochemicznej i pracowni rolniczo-botaniczno-zoologicznej. Wykonano zasłony na okna, aby można korzystać podczas zajęć z epidiaskopu i przeźroczy⁴⁵. W ciągu roku szkolnego 1967/68 wymieniono w szkole instalację elektryczną, zamontowano nowe lampy, szkołę upiększono montując kwietniki. Świetlica została wyposażona w nowe meble i firany, a nadto wybetonowano plac przed szkołą. Z innych rzeczy udało się wyremontować silnik samochodu marki Żuk, który stanowił wyposażenie placówki⁴⁶.

Wizytator Kazimierz Jankiewicz w czasie kontroli w styczniu 1962 r. zwrócił uwagę, że inwentarz należący do szkoły jest brudny; obory i chlew nie są wybielone, a obornik porozrzucany w nieładzie⁴⁷. Problem zaniedbań związany był z tak prozaiczną sprawą, jak brak słomy (czystość zwierząt), czy niedbałość pracownika, którego nie było kim zastąpić⁴⁸. Częścią bazy szkoły był urządzony poligon do nauki jazdy oraz nauki obsługi maszyn rolniczych. Podniosło to poziom wyposażenia i jakości kształcenia uczniów szkoły⁴⁹.

Innym problemem był brak sali gimnastycznej, która w okresie jesienno-zimowym służyłaby do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Były propozycje, aby wykorzystać świetlicę, ale uznano, że nie ma

⁴² Tamże, z. 26.04.1961.

⁴³ Tamże, z. 28.03.1962.

⁴⁴ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 10.04.1964

⁴⁵ Tamże, z. 06.05.1965; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. marzec-czerwiec 1970.

⁴⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z.24.06.1968.

⁴⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 27.01.1962.

⁴⁸ Tamże, z. 29.03.1962.

⁴⁹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976, z. 18.06.1976.

możliwości zorganizowania tam ćwiczeń z użyciem takich urządzeń gimnastycznych jak: koń, skrzynia czy materace. Nadto używanie świetlicy na cele wf. doprowadziłoby do niszczenia ścian i innych urządzeń służących zajęciom świetlicowym⁵⁰. Wizytator [b.i.] Marczak poza kontrolą dydaktyki i wychowania zwracał uwagę na sprawy bazy materialnej. Mówił o prozaicznej potrzebie ciepłej wody w zmywalni naczyń oraz takim ustawieniu rynien odpływowych z dachu, aby woda nie podciekała pod budynek itp.⁵¹

Charakter placówki i jej otoczenie stwarzały utrudnienia dla uczniów, którzy przemieszczali się pomiędzy internatem, warsztatami a szkołą. Brak chodnika powodował, że uczniowie na obuwiu wnosili dużo błota. Postanowiono, że zostanie wybetonowany chodnik, który jednocześnie będzie efektem czynu zrealizowanego przez młodzież z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej⁵².

Na początku roku szkolnego 1970/71 w szkole działały trzy klasopracownie znajdujące się pod odpłatną opieką nauczycieli: agrobiologiczna, fizykochemiczna i pracownia mechanizacji. Dyrektor Pipczyńska zapowiedziała, że planowane jest uruchomienie kolejnych klasopracowni takich, jak: polonistyczna, gabinet uprawy, pracownia wychowania obywatelskiego i pracownia hodowli⁵³. W tym samym roku szkolnym wykonano kapitalny remont budynku szkoły, który był prowadzony w trakcie prowadzenia normalnych zajęć. Wymagało to od dyrekcji i nauczycieli zachowania szczególnych zasad bhp⁵⁴.

O wiele słabiej przedstawiał się stan szkolnej biblioteki, która miała skatalogowane 2056 pozycji, a korzystało z niej 73 czytelników. W roku szkolnym 1972/73 wypożyczono 678 książek. Rok później książek było tylko o 5 więcej, ale za to wzrosło czytelnictwo, bo wypożyczono 1449 książek⁵⁵. Przeprowadzony remont szkoły przyczynił się do stworzenia lepszych warunków funkcjonowania sekretariatu i księgowości. Szkoła otrzymała pozwolenie na zatrudnienie sekretarki, a klasopracownie i internat doposażono w nowe meble i urządzenia⁵⁶.

⁵⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 29.04.1966.

⁵¹ Tamże, z. 16.12.1966.

⁵² AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 09.10.1967.

⁵³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 01.09.1970.

⁵⁴ Tamże, zapisz z 07.04.1971.

⁵⁵ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976, z. 29.06.1974.

⁵⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 29.03.1973.

Kadra nauczycielska

Nauczyciele Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żychlinie potrzebowali miejsca zamieszkania, bo często pochodzili z różnych części kraju. Rada pedagogiczna uchwaliła, że nauczycielka Regina Żukiel zamieszka w szkole i będzie w ten sposób miała pieczę nad młodzieżą w internacie, a Barbara Szczepańska i praktykantka zamieszkają w mieszkaniu zajmowanym dotąd przez kucharkę, natomiast Eugeniusz Heliński zamieszka w domku szkolnym⁵⁷. Nauczyciele otrzymywali także przydział działek pod uprawę potrzebnych produktów rolnych i ogrodniczych. Barbara Szczepańska, Regina Żukiel, Bolesław Piechnik otrzymali po 3 ary ziemi pod uprawę ziemniaków na własne potrzeby⁵⁸.

W roku szkolnym 1960/61 grono nauczycielskie zostało wzmocnione przez nową nauczycielkę Zofię Dzieciuchowicz, która podjęła się uczenia historii, języka polskiego, wf., prowadzenia zajęć świetlicowych i biblioteki⁵⁹. Ta sama nauczycielka pod koniec roku postanowiła zmienić miejsce zatrudnienia ze względu na warunki pracy, które w jej odczuciu były zbyt niskie na jej kwalifikacje. Jako jedyna miał wykształcenie wyższe magisterskie⁶⁰.

Nauczyciele korzystali z dojazdów do Konina z wykorzystaniem koni będących własnością szkoły. Kierownik oznajmił, że wyjazdy służbowe są bezpłatne, ale gdy już ktoś będzie korzystał prywatnie, to będzie zobowiązany zapłacić 20 złotych za wyjazd do Konina⁶¹. Nauczyciele za pracę otrzymywali dodatkowe gratyfikacje finansowe; okazją był obchodzony dzień nauczyciela. W 1963 r. przydzielono nagrody do podziału za pracę w internacie (960 zł) i w szkole (1800 zł). Gratyfikacja pieniężna była uzupełnieniem poborów, jakie otrzymywali w formie pensji⁶². O ich wysokości decydował kolektyw kierowniczy, na którego czele stał dyrektor, kierownik internatu i wychowawcy. Jak odnotowano w protokole rady pedagogicznej w kwietniu 1968 r., nagrody przyznano 8 nauczycielkom w wysokości od 200 do 400 złotych, wśród nagrodzonych byli wszyscy członkowie kolektywu⁶³.

Sprawy metodyczne w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Żychlinie w dużej mierze związane były ze specyfiką kształcenia. Wizytacja odbyta

⁵⁷ Tamże, z. 31.08.1960.

⁵⁸ Tamże, z. 26.04.1961.

⁵⁹ Tamże, z. 31.08.1960.

⁶⁰ Tamże, z. 02.06.1961.

⁶¹ Tamże, z. 17.01.1961.

⁶² Tamże, z. 15.11.1963.

⁶³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 27.04.1968.

w lutym 1961 r. wykazała, że nauczyciele za rzadko wykorzystują podczas lekcji elementy wychowawcze, nie zachęcają do samodzielnego myślenia, a lekcje w opinii naczelnika Oddziału Oświaty Rolniczej Leona Michalaka były źle rozplanowane⁶⁴. Kierownik Lenda na podstawie odbytych hospitacji stwierdził, że wielu nauczycieli prowadzi zajęcia bez wykorzystania pomocy naukowych, co nie sprzyja pogłębieniu i pogłębieniu wiedzy uczniów⁶⁵.

Jesienią 1965 r. biskupi polscy podczas obrad Soboru Watykańskiego II wystosowali list do biskupów niemieckich wzywający do pojednania i wybaczenia win. Władze polskie potraktowały to orędzie jako zdradę i nakazały krytykę treści i przesłania. Podczas obrad rady pedagogicznej Szkoły Rolniczej odnotowano, że sprawa tego orędzia została omówiona podczas lekcji wychowawczych. Dyrektor Ludwik Lenda wyraził pogląd, że do spraw biskupów dobrze byłoby dołożyć omówienie spraw światopoglądach. Jego zdaniem nauczyciele powinni reprezentować światopogląd materialistyczny albo przynajmniej nie manifestować swojej wiary⁶⁶.

Po zakończeniu posiedzenia ostatniej przed wakacjami rady pedagogicznej Włodzimierz Papiewski poprosił o wyjaśnienie powodów zwolnienia z dniem 1 sierpnia 1968. Informację tę uzyskał w Poznaniu podczas wizyty w Wydziale Oświaty Rolniczej. Dyrektor Lenda oznajmił, że wystąpił o jego zwolnienie na wniosek urzędników oświaty, a rzeczywiste powody to brak kwalifikacji zawodowych (wykształcenie), podjęcie dodatkowej pracy w bazie kółka rolniczego, co uniemożliwiało mu realizację zajęć w szkole (opuszczanie lekcji, spóźnienia), opuszczanie zajęć świetlicowych oraz zaniedbywanie pracy ze szkolnym kołem ZMW. W dalszej dyskusji doszło do wymiany poglądów z Elżbietą Pipczyńską, która stwierdziła, że w szkole nauczyciele nie muszą mieć wyższego wykształcenia i mogą realizować nauczanie jako kontraktowi. Powołała się na regulacje ustawowe⁶⁷.

Ta wymiana poglądów zaowocowała zmianą dyrektora, którą 28 sierpnia 1968 r. oznajmiła wizytator Karolina Spaniły. Dotychczasowy dyrektor zrzekł się funkcji i postanowił przejść na etat nauczyciela. Dyrektorem została Elżbieta Pipczyńska. Zmiana dyrektora związana była najprawdopodobniej z wpływami politycznymi Włodzimierza Papiewskiego i były na tyle silne, że pozostał w szkole z obowiązkami nauczania

⁶⁴ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 17.02.1961.

⁶⁵ Tamże, z. 14.11.1962.

⁶⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 03.02.1966; 05.04.1966.

⁶⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 24.06.1968.

hodowli i fizyki, zajęć praktycznych i świetlicowych, a apel wizytator Spanily o zgodę w gronie nauczycielskim pośrednio potwierdza, że zmiany wynikały z konfliktu⁶⁸.

Problem z nauczycielem Papiewskim przeciągnął się na czas, kiedy dyrektora Lendę zastąpiła Elżbieta Pipczyńska. Nauczyciel zaproponował podczas jednej z rad pedagogicznych, aby wyrażono zgodę na odpłatną pracę uczniów przy wykopkach 45 arów ziemniaków. Poprzedni dyrektor Lenda powiedział, że wycofuje się z dyskusji w tej sprawie, ale najlepiej, jakby tę sprawę rozstrzygnął Wydział Oświaty Rolniczej w Poznaniu⁶⁹. W maju 1969 r. potwierdziły się zarzuty wobec Włodzimierza Papiewskiego o niewykonywanie obowiązków. Dyrektorka Pipczyńska postanowiła wstrzymać mu wynagrodzenie za pracę w świetlicy. Podobne zarzuty dotyczyły Marii Hyżej w sprawie przygotowań do 1 Maja⁷⁰.

Problem przygotowania do lekcji przez nauczycieli przedmiotów powtarzał się w kolejnych latach. Podczas posiedzenia rady pedagogicznej w grudniu 1970 r. przypomniano, że nauczyciele mają obowiązek do każdej lekcji opracowywać konspekt, w którym będzie właściwie ułożona zawartość merytoryczna, ale i cele wychowawcze. Nadto uczniowie mieli dostawać do zeszytu dyspozycje zadań, które będą w stanie samodzielnie opracować w domu. Same lekcje miały być prowadzone z większym wykorzystaniem pomocy naukowych⁷¹.

W roku szkolnym 1969/70 w planie pracy wychowawczej szkoły dyrektor Elżbieta Pipczyńska wprowadziła takie zadania jak: obchody 25-lecia powstania PRL, 100-lecie urodzin Lenina czy obowiązek uczestniczenia Rady Młodzieży w uroczystościach państwowych⁷². W ten sposób działania wpisywały się uwagi powizytacyjne, które na pierwszy plan wysuwały działania ułatwiające przyswajanie ideałów socjalizmu i wyjaśniania czym jest socjalizm, budowania właściwej formy patriotyzmu polegającej na samokształceniu i zdobywaniu wiedzy praktycznej w nauce zawodu⁷³.

Ważnym miejscem pracy szkoły był pokój nauczycielski, dlatego dyrektor Pipczyńska zwróciła uwagę, że niewłaściwym jest przyprowadzanie i pozostawianie w nim dzieci ze współmałżonkami, bo to

⁶⁸ Tamże, z.28.08.1968.

⁶⁹ Tamże, z. 03.10.1968.

⁷⁰ Tamże, z. 02.05.1969.

⁷¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 02.12.1970.

⁷² Tamże, z. 22.10.1969.

⁷³ Tamże, z. b.d. marzec-czerwiec 1970; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 30.09.1970.

przeszkadza w pracy innym nauczycielom⁷⁴. W roku szkolnym 1970/71 w szkole rolniczej pracowało siedmioro nauczycieli w tym dwoje z wykształceniem wyższym, co potwierdzało niedostatki metodyczno-dydaktyczne u większości z nich. Przekładało się to także na słabe wyniki nauczania (tzw. niski procent produkcji) i związane było ze słabym nadzorem wychowawców poszczególnych klas⁷⁵.

Innym problemem dotyczącym nauczycieli była liczba nadgodzin, co uniemożliwiało właściwe przygotowanie się do lekcji, a ćwiczenia z poszczególnych przedmiotów były prowadzone w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nauczycielom zarzucano łamanie dyscypliny pracy poprzez spóźnianie się, dlatego zapowiedziano m.in. potrącenia poborów⁷⁶. Niezależnie od tego niektórzy nauczyciele zgłaszali problem w przydziale przedmiotów, których mieli nauczać. Bronisław Jędraszek miał wątpliwości, czy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych powinien uczyć fizyki. Dyrektorka Pipczyńska wyjaśniła, że jest to związane z małą liczbą godzin i szkoła nie może zatrudnić nauczyciela tego przedmiotu⁷⁷. Niezależnie od tego nauczyciele Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żychlinie byli obciążani dyżurami w internacie w niedzielę, ale bez określenia czy ten nakładany obowiązek będzie płatny⁷⁸.

Anna Karaś podczas posiedzenia rady pedagogicznej na zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 1973/74 zwróciła się o zgodę na podjęcie studiów pedagogicznych. Dyrektorka Elżbieta Pipczyńska odmówiła, powołując się na limit oraz na to, że część obowiązków musieliby przejąć inni nauczyciele. Ubiegająca się o możliwość studiowania stwierdziła, że jest to nieuzasadniona obawa, ponieważ są tylko cztery zjazdy w ciągu roku. Wniosek nauczycielki nie został rozstrzygnięty⁷⁹. Natomiast na początku roku szkolnego 1974/75 poinformowano, że dwóch nauczycieli z wykształceniem na poziomie Studium Nauczycielskiego: D. Wiśniewska i Kazimierz Jagodziński otrzymało zgodę na studia magisterskie⁸⁰.

Rok szkolny 1973/74 w Zasadniczej Szkole Rolniczej rozpoczął się z czasowym przejściem obowiązków dyrektorki przez Barbarę Domańską. W planie pracy dydaktyczno-wychowawczej zostały uwzględnione

⁷⁴ Tamże, z. 05.03.1971.

⁷⁵ Tamże, z. 07.04.1971.

⁷⁶ Tamże, z. 21.06.1971.

⁷⁷ Tamże, z. 11.09.1971.

⁷⁸ Tamże, z. 21.03.1973.

⁷⁹ Tamże, z. 31.01.1974.

⁸⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976, z. 29.08.1974.

wytyczne VIII Plenum PZPR, które nakazywały rozwijanie w uczniach uczuć patriotycznych i umiłowanie socjalizmu. Realizowane miało to być przez obchody 30-lecia PRL, rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, 500-lecie urodzin Kopernika i 200-lecie powstania Komisji Edukacji Narodowej itp.⁸¹

Uczniowie

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żychlinie uczący się w roku szkolnym 1960/61 pochodzili z powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego. W ocenie rady pedagogicznej najbardziej chętni do nauki byli uczniowie klasy pierwszej, a wśród dziewcząt największym zainteresowaniem cieszyło się żywienie rodziny. Klasa druga oceniona była jako bardzo wyrównana w nauce i zrównoważona w zachowaniu⁸². W nowym roku szkolnym w trosce o higienę uczniów wprowadzono obowiązkową, cotygodniową kąpiel. Wprowadzono także rozrywkę dla młodzieży zamieszkującej internat polegającą na zorganizowaniu wieczorku tanecznego w świetlicy⁸³. W roku szkolnym 1959/60 po kilku miesiącach jej funkcjonowania rodzice wymogli wprowadzenie w szkole lekcji religii, które rozpoczęły się od 1 lutego 1960 roku⁸⁴.

Uczniowie pochodzili z różnych środowisk i wykazywali się zróżnicowanym poziomem intelektualnym i przygotowaniem wyniesionym ze szkoły podstawowej. Zalecono podczas wizytacji, aby zdolniejsi włączyli się do samopomocy uczniowskiej oraz przynajmniej raz w tygodniu wspólnie czytali lektury szkolne i rozwijali zainteresowanie czytelnictwem. W kwestii zaś zachowania odnotowano, że najwięcej wybryków i niesubordynacji młodzież przejawia w czasie wolnym i po apelu wieczornym⁸⁵. Innym problemem poza właściwym zachowaniem była higiena osobista uczniów. Zalecono raz w tygodniu rozmawiać z uczniami o tym podczas lekcji wychowawczej⁸⁶.

Zachowanie uczniów bez względu na płeć wymagało od rady pedagogicznej podejmowania drastycznych kroków. W październik 1960 r. postanowiono jedną z uczennic przenieść do szkoły rolniczej

⁸¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 31.08.1973; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976, z. 29.06.1974.

⁸² AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 16.02.1961.

⁸³ Tamże, z. 31.08.1960.

⁸⁴ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 07.01.1960.

⁸⁵ Tamże, z. 14.02.1960.

⁸⁶ Tamże, z. 28.04.1960; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 05.02.1974.

w Kaczkach za lekceważenie nauki i kradzież⁸⁷. Zdarzyło się także, że jedna z uczennic przywłaszczyła pieniądze zbierane na Komitet Rodzicielski i z nich wniosła opłatę za swój pobyt w internacie. Dopiero gdy sprawa wyszła na jaw, zwróciła je i wpłaciła zgodnie z przeznaczeniem. Innym problemem był brak wnoszenia opłat za internat przez uczennicę, która otrzymywała na ten cel dofinansowanie z Wydziału Oświaty⁸⁸. Oceny ze sprawowania były obniżane za późniejszy powrót z ferii zimowych, nieprzestrzeganie regulaminu, ucieczki grupowe czy fałszowanie zwolnień⁸⁹.

Uczniowie nie przejawiali nawyków czytania, dlatego zalecano, aby tę potrzebę wyrabiać u nich w odniesieniu do podręczników i do prasy, aby młodzież uzyskała obycie polityczne i była przygotowana do życia⁹⁰. Inną sferą wychowania było uczenie właściwego zachowania przy stole, pokazywanie poprawnej wymowy i używania właściwego słownictwa⁹¹.

Problemy wychowawcze wracały co jakiś czas podczas obrad rady pedagogicznej. Jerzy Witt podniósł problem dwóch uczennic, od których z pokoju o 5 rano wychodziło 3 mężczyzn. Domagał się przeniesienia ich do innych szkół, ale ostatecznie rada pedagogiczna zdecydowała o udzieleniu uczennicom ostrzeżenia⁹².

W pierwszym roku funkcjonowania szkoły (1959/60) zorganizowano wycieczkę do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Młodzież za wyjazd zapłaciła po 50 zł za transport i ubezpieczenie⁹³. Inne grupy uczniów odwiedziły Kalisz, Cukrownię „Gosławice” i elektrownię⁹⁴. Pod koniec drugiego roku funkcjonowania szkoły postanowiono zrealizować trzydniową wycieczkę do Krakowa. Kierownik szkoły zadeklarował dofinansowanie 3000 zł przez szkołę, natomiast pozostała kwota miała pochodzić ze składek uczniów⁹⁵.

Zabawy organizowane dla młodzieży stanowiły element wychowawczy i były nagrodą za dobre zachowanie. Zaplanowano na styczeń 1963 r. „Choinkę”, natomiast Związek Młodzieży Wiejskiej postanowił

⁸⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 14.10.1960; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 29.06.1973.

⁸⁸ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 31.01.1964.

⁸⁹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 06.02.1963; 17.10.1963.

⁹⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 18.11.1964.

⁹¹ Tamże, z. 26.06.1966.

⁹² AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 31.08.1973.

⁹³ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 14.06.1960.

⁹⁴ Tamże, z. 14.10.1960.

⁹⁵ Tamże, z. 02.06.1961.

zorganizować wieczorek z udziałem członków ZMW z Liceum Pedagogicznego⁹⁶.

Podczas posiedzenia rady pedagogicznej 5 kwietnia 1966 r. dyrektor Lenda zwrócił uwagę, że czasami sprawy wychowawcze są ważniejsze niż nauczanie. Było to bezpośrednie nawiązanie do problemów z młodzieżą mieszkającą w internacie, która dysponowała dużą ilością wolnego czasu. Trudności, jakie mieli wychowawcy, to brak dyscypliny, kłamanie i sprawy seksualne. Często konsekwencją tych ostatnich zachowań była ciąża uczennic, podczas gdy ojcami byli koledzy lub przełożeni⁹⁷. Problem seksualności był podnoszony także w późniejszym czasie w ramach lekcji wychowawczych. Zaplanowano przeprowadzenie wśród młodzieży ankiety w celu zdiagnozowania jej potrzeb i problemów. Ankieta miała być bazą do rozmowy wychowawców z młodzieżą na temat spraw związanych z seksem⁹⁸. Nauczyciele – w związku z okresem dojrzewania młodzieży – zwracali uwagę na utrzymanie w internacie w pewnej izolacji młodzieży, aby nie dochodziło do współżycia płciowego, co było już wcześniej podnoszone podczas posiedzeń rady pedagogicznej. Zmieniono usytuowanie izb sypialnych, aby chłopcy byli oddaleni od dziewcząt⁹⁹.

Uczniowie pochodzili z niezamożnych rodzin, dlatego wizytator Leon Michalak zwrócił uwagę, że uczniowie są biednie i brudno ubrani, a chłopcy mają zarośnięte szyje¹⁰⁰. Problem czystości i pewnych nawyków występował w kolejnych latach, co skutkowało zapychaniem toalet i pozostawianiem nieczystości¹⁰¹.

W przeciwieństwie do innych typów szkół w Zasadniczej Szkole Rolniczej główną organizacją młodzieżową działającą na jej terenie był Związek Młodzieży Wiejskiej, który podlegał satelickiemu Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu (ZSL). ZMW było odpowiednikiem Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i było przybudówką partii chłopskiej¹⁰².

Organizacja ZMW – może w mniejszym stopniu niż ZMS – pełniła podobną funkcję w oddziaływaniu na młodzież szkół rolniczych. W planach miała szkolenie oświatowo-wychowawcze, zajmowała się pomocą

⁹⁶ Tamże, z. 15.01.1963.

⁹⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 05.04.1966.

⁹⁸ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 17.03.1970.

⁹⁹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 01.09.1970.

¹⁰⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 17.02.1961; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 02.12.1970.

¹⁰¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, zapisz z 07.04.1971.

¹⁰² AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1959-1963, z. 07.01.1960.

uczniom słabszym oraz organizowała czas wolny i rozrywkę. Ważną rolę odgrywały szkolenia dla przedstawicieli szkolnej organizacji, którzy brali w nich udział na szczeblu powiatowym¹⁰³. Biorąc pod uwagę zależność ZSL od PZPR, nie dziwi udział członków ZMW w szkoleniach ideologicznych organizowanych w Komitecie Powiatowym PZPR. Odmienne jednak niż w ZMS członkowie tej organizacji brali udział w pracach żniwnych, współpracowali z organizacjami i brali udział w wydarzeniach w środowisku wiejskim¹⁰⁴.

ZMW był głównym organizatorem Dnia Nauczyciela w szkole, zapraszał zewnętrznych prelegentów do wygłaszania pogadanek na temat regionu i rozwoju górnictwa odkrywkowego, a także zorganizował wycieczki do kopalni. Oprócz tej aktywności członkowie szkolnego koła ZMW w 1964 r. wzięli udział w szkoleniach ideologicznych i konferencjach organizowanych w Koninie i Poznaniu. Rada pedagogiczna oczekiwała, aby aktyw ZMW zintensyfikował współpracę z nauczycielami w sprawie podniesienia wyników nauczania¹⁰⁵. Organizacja ZMW postrzegana była przez radę pedagogiczną jako współpracownik w zakresie wychowania i podnoszenia wyników nauczania¹⁰⁶. Jednak w kolejnych latach zauważono, że praca ZMW ograniczała się do porządkowania parku, zorganizowania olimpiady wiedzy rolniczej, wieczorku tanecznego czy rozgrywek w piłkę ręczną. W ocenie dyrektor Pipczyńskiej nie wyczerpywało to oczekiwań wobec ideowej organizacji¹⁰⁷. Po przyłączeniu do szkoły w Żychlinie szkół filialnych wzrosła liczba członków ZMW o uczniów z: Kramska (28), Grodźca, Kawnic (43), Kazimierza Biskupiego (18), Lisewa (19) i Wilczyna (17). Młodzież realizowała wszędzie te same zadania: rocznica powstania PRL, urodziny Kopernika czy obchody rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na rok szkolny 1966/67 zaplanowano funkcjonowanie kółek zainteresowań. Elżbieta Pipczyńska opiekowała się „Kółkiem biologiczno-przyrodniczo-rolniczym”, a J. Pasik „Kółkiem mechanizacji”¹⁰⁸. Rok później odnotowano, że w szkole działała Rada Młodzieżowa pod opieką Anny Karaś, ZMW pod opieką Włodzimierza Papiewskiego, a LZS pod opieką Elżbiety Pipczyńskiej¹⁰⁹. W LZS działało 27 uczniów podzielonych

¹⁰³ Tamże, z. 06.02.1963.

¹⁰⁴ Tamże, z. 25.06.1963.

¹⁰⁵ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 29.06.1964.

¹⁰⁶ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 21.06.1971.

¹⁰⁷ Tamże, z. 29.06.1973.

¹⁰⁸ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967, z. 31.08.1966.

¹⁰⁹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 31.08.1967; AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 17.03.1970.

na sekcje piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i szachów. Problemem był brak własnej sali gimnastycznej i boiska, a zimą uczniowie nie mieli, gdzie ćwiczyć¹¹⁰.

Jeśli chodzi o organizację młodzieżową ZMW, przekazano radzie pedagogicznej postulat zarządu wojewódzkiego ZMW, aby nie rozdrabniać jej na koła klasowe i nie obciążać wychowawców dodatkowymi zadaniami¹¹¹. Wszyscy uczniowie szkoły należeli do tej organizacji, ale praca ograniczała się do organizowania zebrań ogólnych i klasowych. W roku szkolnym 1967/68 nikt nie wziął udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, bo opiekun Paziewski nie znalazł nikogo, kto by się interesował tymi zagadnieniami¹¹².

Praca Rady Młodzieży ograniczała się do wyboru zarządu i wykonywania prac w ramach sekcji administracyjno-gospodarczej i sekcji świetlicowej, która była formą kółek zainteresowań w zakresie muzycznym i recytatorskim¹¹³.

W roku szkolnym 1968/69 udało się powołać koło TPPR; odbyło się zebranie, przyjęto plan pracy, a także został wygłoszony referat na temat stosunków polsko-radzieckich. Natomiast większość zadań wynikających z planu miała zostać zrealizowana w kolejnym roku szkolnym¹¹⁴. Praca tego koła ograniczała się do działalności propagandowej: wykonanie gazetki o Leninie, organizacja akademii z okazji 100-rocznicy jego urodzin itp.¹¹⁵ W roku szkolnym 1973/74 omawiano zagadnienia związane z rolą Związku Radzieckiego w świecie i z 56. rocznicą rewolucji październikowej¹¹⁶. Podobna aktywność była realizowana w kolejnych latach działalności koła¹¹⁷.

Zakończenie

Historia Szkoły Rolniczej w Żychlinie to opowieść o determinacji i wizji edukacyjnej, które pozwoliły przetrwać wiele trudności związanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki. Od skromnych początków w 1959 roku do przekształcenia w 1975 roku w Państwowe Technikum Rolnicze. Szkoła nieustannie dostosowywała się do potrzeb

¹¹⁰ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974, z. 07.04.1971.

¹¹¹ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970, z. 14.11.1967.

¹¹² Tamże, z.24.06.1968.

¹¹³ Tamże, z.24.06.1968, 05.03.1971.

¹¹⁴ Tamże, z. 25.06.1969.

¹¹⁵ Tamże, z. b.d. marzec-kwiecień 1970, z. 29.06.1973.

¹¹⁶ Tamże, z. 05.02.1974.

¹¹⁷ AZSRŻ, Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976, z. 29.06.1974.

uczniów i wymagań rynku pracy. Dziś, patrząc wstecz, możemy dostrzec, jak istotną rolę odegrała w kształtowaniu umiejętności i postaw młodych ludzi w tamtym czasie, przygotowując ich do życia zawodowego i społecznego. Jej obecna pozycja to dziedzictwo tego pierwszego opisanego okresu, wiedza przekazywana w murach szkoły, ale także wpływ na rozwój rolnictwa i lokalnej społeczności.

Tytuł: Szkoła Rolnicza w Żychlinie 1959-1975. Pierwszy etap drogi do współczesności

Słowa kluczowe: szkoła rolnicza w Żychlinie, edukacja rolnicza, rozwój szkoły

Streszczenie: Artykuł opisuje historię Szkoły Rolniczej w Żychlinie od jej powstania w 1959 roku do przekształcenia w 1975 roku w Państwowe Technikum Rolnicze. Szkoła była ważnym ośrodkiem edukacyjnym w regionie, oferując kształcenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie rolnictwa. Pomimo początkowych trudności, takich jak słaby nabór i brak zasobów, placówka zdołała zbudować solidne fundamenty dla swojej działalności. W artykule przedstawiono rozwój szkoły, jej wyzwania oraz sukcesy, a także jej wpływ na lokalną społeczność i rolnictwo.

Title: Agricultural School in Żychlin 1959-1975: The First Stage on the Path to Modernity

Keywords: Agricultural School Żychlin, agricultural education, school development

Abstract: The article describes the history of the Agricultural School in Żychlin from its establishment in 1959 to its transformation in 1975 into the State Agricultural Technical School. The school was an important educational center in the region, offering both theoretical and practical agricultural education. Despite initial challenges such as low enrollment and lack of resources, the institution managed to build a solid foundation for its activities. The article presents the development of the school, its challenges, and successes, as well as its impact on the local community and agriculture.

Bibliografia

- Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (AZSRŻ), Szkoła Rolnicza, Księga Protokołów Rady Pedagogicznej (KPRP) 1959-1963.
- Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (AZSRŻ), Szkoła Rolnicza, KPRP 1964-1967.
- Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (AZSRŻ), Szkoła Rolnicza, KPRP 1967-1970.
- Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (AZSRŻ), Szkoła Rolnicza, KPRP 1970-1974.
- Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (AZSRŻ), Szkoła Przynależności Rolniczego w Grodźcu, KPRP 1964-1974.
- Archiwum Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie (AZSRŻ), Szkoła Rolnicza, KPRP 1974-1976.
- Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie organizacji szkół przynależności rolniczej (M.P. 1957 nr 13 poz. 94).
- Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160).
- Gajewski, Z. (2011). „Od szkoły rolniczej I stopnia do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie”, Żychlin.